

Neuinterpretation der Säftelehre?

Ein diagnostischer Fokus auf die Körpersäfte

Ideen für die medizinische Forschung
Johan Katzenberger / 3785160 / FB 15 Chemie
November 2024

HINTERGRUND

Im Corpus Hippocraticum wurde die Viersäftelehre, nach der das Gleichgewicht von Blut, gelber Galle, schwarzer Galle und Schleim entscheidend für die menschliche Gesundheit ist, erstmals eingeführt. Daraus entwickelte sich die lange dominante Humoralpathologie, die jedoch seit Virchows Zellulärpathologie (1858) als überholt gilt.

In der heutigen Zeit, in der die diagnostischen Möglichkeiten exponentiell angestiegen sind, braucht es aber wieder Modelle, die eine diagnostische Auswahl treffen, die Ergebnisse (auch visuell) bündeln und dem behandelnden Arzt eine ganzheitlichen Überblick geben. Anders als die überholten physiologischen Vorstellungen, die mit der Säftelehre verbunden sind, ist der Fokus auf die Flüssigkeiten des Körpers vielleicht gar keine schlechte Idee.

Denn: Die Körperflüssigkeiten transportieren alle Moleküle & Zellen die überregional wirken - oder vom Organismus ausgeschieden werden sollen. Das macht sie zum Träger aller systemischen Informationen.

Dies ist eine Chance das "Gesamtsystem Patient" gründlicher zu verstehen und den häufig vorkommenden "Patientenodysseen" und damit einhergehenden Chronifizierungsprozessen zuvorzukommen. Dies erfordert zwar kurzfristig einen größeren diagnostischen und finanziellen Aufwand - könnte sich aber langfristig auch ökonomisch rechnen, wenn dadurch Gesundheitsstörungen im Frühstadium erkennbar werden und das Ausbrechen schwerer (teils irreversibler) Erkrankungen verhindert werden kann. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass eine Diagnose meistens auch eine große psychische Belastung ist. Ausdrücklich geht es hier nicht darum "bei jedem etwas zu finden", sondern bei andauernden unklaren Beschwerden im Sinne des Patienten "endlich etwas zu finden".

HYPOTHESE

Eine rigorose Analyse der wichtigsten "Körpersäfte", nach modernen labormedizinischen Gesichtspunkten, ergibt einen aufschlussreichen Gesundheitsstatus.

Entsprechende Befunde ließen sich, vorerst in schwierigen Fällen, perspektivisch aber auch präventiv, zur Abklärung diverser Fragen nutzen:

- Autoantikörper
- Metabolisches Syndrom
- Hormonelle Dysbalance
- Nährstoffmängel
- Permeabilitätsstörungen (Darmwand/Blut-Hirn-Schranke)
- Chronische Infektionen
- Intestinale Dysbiose (SIBO)
- Schadstoffbelastung
- Mitochondriale Dysfunktion
- Krebserkrankungen
- Seltene Erbkrankheiten (z.B. über Exome-Sequencing)

Folgende Flüssigkeiten erscheinen besonders relevant:

Blut | Speichel | Urin | Stuhl | Liquor

Zusätzlich kämen infrage: Lymphe, Magensaft, Galle, Mucus intestinalis, Mucus bronchialis, Interstitialflüssigkeit, Knochenmark, Zytoplasma von Blutzellen, arterielles Blut, Schweiß, ..

Die Lymphflüssigkeit ist vielversprechend für die Aufdeckung von Autoimmunstörungen, weil hier ein anderes Ökosystem für die verschiedenen Populationen von Lymphozyten und Antigen-Präsentierenden-Zellen vorliegt. Die sichere und routinierte Gewinnung ist aber ein Problem. Ein möglicher Ansatzpunkt: Einige der Ultraschall-Experten des Uniklinikums Marburg um Prof. Dr. Christian Görg, beschreiben in einem Paper von 2021, wie eine relativ sichere und effiziente Milzpunktion erfolgen kann.¹

1. Safai Zadeh E, Dietrich CF, Görg C, Bleyl T, Alhyari A, Ignee A, Jansen C, Trenker C. „Pro und contra Milzpunktion“ oder besser „wann und wann nicht?“ [Spleen biopsy: "pros and cons" or better "when and when not?"]. Z Gastroenterol. 2021 Aug;59(8):879-885